

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO EM NUTRIÇÃO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 14/08/2023

INTERVENTION STRATEGIES IN NUTRITION TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS IN PALLIATIVE CARE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8247973

¹Flávia Nunes de Lima Barroso

²Caroline Souza Cabral

³Geovanna Torres de Paiva

⁴Luciana Maria Martinez Vaz

⁵Nathalia Livia Dantas Pereira Beiroz

⁶Livia Thais Alves da Silva

⁷Karla Beatriz Lima da Silva

⁸Ana Carolina Lúcio Pereira da Silva

⁹Leonardo Alves Guedes

¹⁰Pedro Augusto de Lima Barroso

RESUMO

Objetivo: Investigar as evidências científicas acerca de estratégias de intervenção em nutrição na melhoria da qualidade de vida em pacientes em cuidados paliativos. **Métodos:** Revisão integrativa, cuja questão norteadora é:

Como as diferentes estratégias de intervenção em nutrição contribuem na melhoria da qualidade de vida em pacientes em cuidados paliativos? Utilizou-se bibliotecas virtuais, utilizando como descritores: nutrição, cuidados paliativos e qualidade de vida, incluindo-se artigos originais publicados entre 2010-2021.

Resultados: Encontrou-se 714 artigos, dos quais 8 foram elegíveis. Após a análise, duas temáticas foram relevantes: Suplementação de nutrientes e qualidade de vida e aconselhamento dietético como estratégia de nutrição em cuidados paliativos. **Conclusão:** A suplementação e o aconselhamento contribuem para melhora da qualidade de vida e devem integrar a terapia nutricional. A assistência nutricional ao paciente em cuidados paliativos deve ser ética com o estado que o indivíduo se encontra, baseada em estratégias em nutrição que respeitem as suas necessidades.

DESCRITORES: Cuidados paliativos; Nutrição; Qualidade de vida.

ABSTRACT

Objective: To investigate the scientific evidence about intervention strategies in nutrition to improve the quality of life of patients in palliative care. **Methods:** Integrative review, whose guiding question is: How do different intervention strategies in nutrition contribute to improving the quality of life of patients in palliative care? Virtual libraries were used, using as descriptors: nutrition, palliative care and quality of life, including original articles published between 2010-2021. **Results:** 714 articles were found, of which 8 were eligible. After the analysis, two themes were relevant: Nutrient supplementation and quality of life and dietary counseling as a nutrition strategy in palliative care. **Conclusion:** Supplementation and counseling contribute to improving quality of life and should be part of nutritional therapy. Nutritional assistance to patients in palliative care must be ethical with the individual's condition, based on nutrition strategies that respect their needs.

DESCRIPTORS: Palliative care; Nutrition; Quality of life.

RESUMEN

Objetivo: Investigar la evidencia científica sobre estrategias de intervención en nutrición para mejorar la calidad de vida de los pacientes en cuidados paliativos.

Métodos: Revisión integrativa, cuya pregunta orientadora es: ¿Cómo contribuyen las diferentes estrategias de intervención en nutrición a mejorar la calidad de vida de los pacientes en cuidados paliativos? Se utilizaron bibliotecas virtuales, utilizando como descriptores: nutrición, cuidados paliativos y calidad de vida, incluyendo artículos originales publicados entre 2010-2021. **Resultados:** se encontraron 714 artículos, de los cuales 8 fueron elegibles. Tras el análisis, dos temas resultaron relevantes: la suplementación nutricional y la calidad de vida y el asesoramiento dietético como estrategia nutricional en cuidados paliativos.

Conclusión: La suplementación y el asesoramiento contribuyen a mejorar la calidad de vida y deben formar parte de la terapia nutricional. La asistencia nutricional a los pacientes en cuidados paliativos debe ser ética con la condición del individuo, basada en estrategias de nutrición que respeten sus necesidades.

DESCRIPTORES: Cuidados paliativos; Nutrición; Calidad de vida.

1 INTRODUÇÃO

Profissionais de saúde envolvidos em cuidados paliativos e reabilitação são rotineiramente treinados para diagnosticar e tratar problemas complexos por meio de intervenções multidisciplinares com o intuito de promover qualidade de vida e minimizar desconfortos oriundos da progressão natural de algumas doenças que ameaçam a continuidade da vida¹.

A implantação de medidas de cuidados paliativos é um tema que envolve muitos aspectos éticos. Quando se adota medidas de palição de forma precoce nota-se melhores resultados para todas as pessoas envolvidas no processo, desde o paciente e cuidador, até a condução do caso pela equipe profissional, incluindo – mas não se limitando – a melhora nos sintomas, qualidade de vida, satisfação do paciente, redução da sobrecarga do cuidador e realização de procedimentos excessivos por parte da equipe¹.

A qualidade de vida de pacientes em cuidados paliativos pode ser afetada por diversos aspectos como a função física, psicológica e social. A medida que a

doença avança, em pacientes tratados com alguns tipos de câncer é comum a presença de dificuldades alimentares, como por exemplo em pacientes acometidos com câncer de localização na cabeça e pescoço. A terapêutica adotada na prática dos cuidados paliativos deve envolver uma abordagem de tratamento multimodal². Nesse aspecto, a nutrição deve atuar na minimização dos sintomas característicos da progressão de doenças, tais como nos casos em que o paciente apresentar xerostomia, redução de apetite, alterações olfativas e gustativas, comuns nessa fase da doença².

Em muitos casos, a progressão da doença do paciente em cuidados paliativos contribui na instalação do quadro de desnutrição e perda de peso involuntária associadas à redução da massa e força muscular. Tudo isso pode resultar em dificuldades na execução das atividades da vida diária, comprometendo a qualidade de vida e aumento do risco de morte³.

Mais de uma estratégia nutricional pode ser aplicada em um único paciente a fim de contribuir no consumo dos alimentos ofertados. Por isso, destaca-se a importância de se ouvir as preferências, aversões e intolerâncias alimentares dos pacientes e priorizá-las durante o planejamento dietético no intuito de tornar prazeroso o momento da refeição⁴. Estratégias como alteração de sabor, como a utilização de diversos tipos de temperos, de texturas, consistências, temperatura, acréscimo de módulos de nutrientes devem ser consideradas, porém respeitando-se a individualidade de cada pessoa durante o curso da doença⁵.

Diante desses aspectos, considerando que utilização de estratégias em nutrição na reabilitação dessas complicações pode ser um dos aspectos que contribuirão na melhoria da qualidade de vida, este trabalho propõe investigar as evidências científicas acerca de estratégias de intervenção em nutrição na melhoria da qualidade de vida em pacientes em cuidados paliativos.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, cuja metodologia foi conduzida conforme metodologia PRISMA⁶, baseada evidências e um fluxograma, conforme exposto na figura 1 dos resultados do presente artigo. Para

a construção desta revisão, obedeceu-se a seis fases, sendo elas: elaboração da questão norteadora; busca na literatura; coleta de dados; análise crítica dos estudos incluídos; discussão dos resultados e apresentação da revisão.

Para a questão norteadora foi utilizada a estratégia PICO⁷, sendo: **Como as diferentes estratégias de intervenção em nutrição contribuem na melhoria da qualidade de vida em pacientes em cuidados paliativos?**

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico por meio de busca eletrônica nas seguintes bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); USA National Library of Medicine (MEDLINE/PubMed) e na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO). Utilizou-se, como estratégia de busca para identificação do material coletado, os descritores controlados “nutrição”, “cuidados paliativos” e “qualidade de vida”, e seus respectivos na língua inglesa, associados pelo operador booleano “AND”.

Foram incluídos no presente estudo artigos originais completos disponíveis eletronicamente nos idiomas português e inglês no período entre 2011 e 2021. Os critérios de exclusão consistiram em trabalhos caracterizados como cartas ao editor, relatos de casos, editoriais, artigos em duplicidade e aqueles que não abordavam a temática proposta. Os trabalhos foram selecionados, de acordo com a extração das informações relevantes, as quais posteriormente foram descritas em tabelas e agrupadas em categorias temáticas e, por fim, interpretadas à luz da literatura.

3 RESULTADOS

De acordo com os critérios de busca previamente estabelecidos, a pesquisa bibliográfica resultou inicialmente em 714 artigos. Após a realização da leitura do título e resumo e aplicação dos critérios de inclusão e, exclusão de artigos, foram selecionados 36 artigos. Mediante a leitura completa dos trabalhos, 8 artigos foram eleitos para integrar a revisão (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma do mecanismo de busca da revisão integrativa (PRISMA)6. João Pessoa, PB, Brasil, 2021.

TÍTULO	AUTOR (ANO)	PÚBLICO-ALVO
Simple nutritional intervention in patients with advanced cancers of the gastrointestinal tract, non-small cell lung cancers or mesothelioma and weight loss receiving chemotherapy: a randomised controlled trial	Baldwin, C. et al. (2011) ⁸	358 pacientes com idade média de 66,8 anos, diagnosticados com neoplasias metastáticas ou localmente avançadas do TGI ou pacientes com câncer de pulmão.
A Randomized, Placebo Controlled Trial of Oral Zinc for Chemotherapy-Related Taste and Smell Disorders	Lyckholm, L. et al. (2012) ⁹	58 pacientes com idade média de 53 anos, recebendo ou que receberam quimioterapia e que apresentaram qualquer perda ou alteração em seu paladar ou olfato desde o início da quimioterapia.
A new model of early, integrated palliative care: palliative rehabilitation for newly diagnosed patients with non-resectable cancer	Nottelmann, L. et al. (2014) ¹	132 pacientes com idade média de 66 anos, com diagnóstico de tumor não ressecável em tratamento oncológico padrão.
Intensive nutritional counseling improves PG-SGA scores and nutritional symptoms during and after radiotherapy in Korean cancer patients receiving treatment in a clinical radiotherapy patients	Um, M. H. et al. (2014) ¹⁰	87 pacientes com tumor de cabeça e pescoço, tórax, áreado abdômen e cujo plano de tratamento incluía radioterapia (RT) superior a 3 semanas. Com relação à idade, os autores diferenciam estes dados por gênero e por grupo. A idade média dos participantes do grupo intervenção foi de 58,3 anos (homens) e 56,8 anos (mulheres). Com relação ao grupo controle, a idade média para o sexo masculino e feminino foi, respectivamente, 64 anos e 58,8 anos.
Oral nutritional support can shorten the duration of parenteral hydration in end-of-life cancer patients: a randomized controlled trial	Ishiki H. et al. (2015) ¹¹	21 pacientes, com diagnóstico de câncer incurável, com capacidade de alimentar-se via oral no ato da inscrição do estudo, com expectativa de vida acima de duas semanas hospitalizados. A idade média foi separada por grupo de intervenção, variando entre 69 e 77 anos de idade.

A Prospective Randomized Controlled Trial to Study the Impact of a Nutrition- Sensitive Intervention on Adult Women With Cancer Cachexia Undergoing Palliative Care in India	Kapoor, N. et al. (2017) ³	123 mulheres adultas, diagnosticadas com caquexia de câncer. A idade média foi calculada para o grupo intervenção e controle, sendo, respectivamente, 44 e 47,8 anos de idade.
Effects of nutrition and physical exercise intervention in palliative cancer patients: A randomized controlled trial	Uster, A. et al. (2018) ¹²	58 pacientes, com idade média de 63 anos, com diagnóstico de tumores metastáticos ou localmente avançados do trato gastrointestinal ou pulmonar e uma expectativa de vida superior a seis meses.
Home parenteral nutrition increases fat free mass in patients with incurable gastrointestinal cancer. Results of a randomized controlled trial	Obling, S. R. et al. (2019) ¹³	47 pacientes diagnosticados com neoplasia irresssecável do TGI, com idade >18 anos

AUTOR (ANO)	TIPO DE INTERVENÇÃO	RESULTADO
Baldwin, C. et al. (2011) ⁸	Os participantes foram alocados aleatoriamente em quatro grupos, durante seis semanas. O grupo 1 não recebeu intervenção dietética. O grupo 2 recebeu aconselhamento para aumentar a ingestão de alimentos em 600kcal por dia. O Grupo 3 recebeu um sachê de suplemento nutricional por dia, que forneceu 588 kcal, quando preparado em 240 mL de leite, associado a um suplemento multivitamínico e mineral diário. O Grupo 4 recebeu todas as intervenções dos grupos 2 e 3. O acompanhamento médio foi de 6 meses.	Não foram observadas diferenças na sobrevivência, peso ou qualidade de vida entre os grupos. Em todos os grupos onde houve intervenção nutricional, os pacientes que sobreviveram além de 26 semanas apresentaram ganho de peso significativo desde o início até 12 semanas.
Lyckholm, L. et al. (2012) ⁹	Os pacientes foram acompanhados por 3 meses. Cada paciente do grupo intervenção recebeu	Não houve diferença significativa na perda ou distorção do paladar ou olfato entre os grupos avaliados. Apesar da perda do paladar
		e do olfato afetarem a qualidade de

	suplementação de sulfato de zinco, equivalente a 50mg de zinco elementar, duas vezes ao dia.	vida, principalmente em pacientes com câncer em quimioterapia, os autores concluem que o zinco não seria um tratamento de escolha.
Nottelmann, L. et al. (2014) ¹	Realizou-se encaminhamento sistemático a uma clínica de reabilitação paliativa, em complemento ao tratamento oncológico padrão. Os pacientes receberam duas consultas com um médico e enfermeiro especializado em cuidados paliativos. Além disso, os pacientes e cuidadores familiares poderiam ter acesso a elementos adicionais na intervenção, sendo eles: contato com uma equipe de reabilitação paliativa por 12 semanas, se necessário; acesso a uma escola de paciente/cuidador com exercícios físicos em grupos e consultas individuais com membros da equipe de reabilitação paliativa ou ambos.	Os principais temas das consultas individuais foram o manejo da dor, enfrentamento e nutrição. Dentre os participantes da pesquisa, 93% informaram que recomendariam a intervenção para outras pessoas da mesma situação; 80% relataram que foi positivo despendido tempo com outras pessoas em situações semelhantes e 88% informaram que o programa de exercícios físicos melhorou seu bem-estar. Os autores concluíram a flexibilidade do programa de reabilitação em cuidados paliativos apresentado contribuiu para contemplar as singularidades de cada indivíduo, gerando elevados graus de satisfação dos participantes.
Um, M. H. et al. (2014) ¹⁰	A intervenção consistiu em aconselhamento nutricional (3 sessões), onde foram utilizados parâmetros de avaliação da ingestão nutricional (método recordatório de 24 horas), avaliação global subjetiva gerada pelo paciente (PG-SGA) do estado nutricional, qualidade de vida e parâmetros sanguíneos, incluindo albumina, medidos na linha de base, no final da RT e 1 mês após o término da Radioterapia (RT).	Com relação ao peso corporal, o índice de massa corporal (IMC) e a ingestão de energia e proteína para os grupos de intervenção e controle não houve diferença significativamente entre a linha de base e o final da RT. No acompanhamento de 1 mês, a ingestão de proteínas diminuiu significativamente no grupo controle. A albumina sérica, proteínas totais e contagem total de linfócitos não foram diferentes entre os dois grupos. O grupo intervenção apresentou maior número de pacientes classificados como bem nutridos. Além disso, a insônia e a náusea melhoraram significativamente no
		grupo de intervenção, contribuindo na melhora da qualidade de vida.

Ishiki H. et al. (2015) ¹¹	Os inscritos foram divididos em 3 grupos com tratamento distintos. Quando a ingestão oral dos pacientes avaliados reduzia 10% da sua normalidade diária, se acrescia o suporte nutricional em cada grupo. O grupo 01 recebeu o suplemento nutricional oral, o grupo 02 recebeu uma geleia de aminoácidos e o terceiro grupo ingeriu ambos os suplementos. A intervenção não teve duração pré-fixada, sendo ofertada até a data do óbito do paciente.	Os resultados observados neste ensaio indicam que a ingestão de geleia de aminoácidos pode encurtar a duração da nutrição parenteral em pacientes com câncer em estado terminal, além de melhorarem a qualidade de vida. Não foi identificado impacto na sua sobrevivência.
Kapoor, N. et al. (2017) ³	Ambos os grupos (intervenção e controle) receberam aconselhamento nutricional e de atividade física durante 06 meses. Os usuários do grupo intervenção receberam pacotes de 100g de IAtta (mix de farinhas, pó de linhaça e pó seco de <i>Amaranthus spinosus</i>) e foram orientados a consumir o produto diariamente.	Houve incremento significativo da ingestão de energia e macronutrientes. Com relação à qualidade de vida, pacientes que consumiram IAtta demonstraram melhorias significativas em certos indicadores da qualidade de vida como fadiga e perda de apetite. Em paralelo, os pacientes do grupo controle apresentaram piora desses parâmetros. Nenhum dos pacientes relatou efeitos colaterais.
Uster, A. et al. (2018) ¹²	Pacientes do grupo intervenção receberam no mínimo 3 sessões de aconselhamento dietético, o qual incluiu avaliação nutricional completa, bem como a prescrição dietoterápica, incluindo-se, dieta hiperprotéica, bem como suplementos nutricionais orais, quando necessário. Além disso, os participantes foram submetidos a um programa de exercícios de 60 minutos duas vezes por semana. A intervenção durou três meses.	A intervenção repercutiu positivamente na qualidade de vida dos participantes, demonstrado através de melhora dos indicadores de qualidade de vida, porém não houve diferença significativa entre os grupos intervenção e controle. A incidência de náuseas e vômitos foi menor no grupo intervenção. Outras escalas funcionais ou de sintomas não diferiram entre os grupos.
Obling, S. R. et al. (2019) ¹³	Os pacientes foram randomizados entre aqueles que iriam receber a nutrição parenteral domiciliar e	Após o período de acompanhamento, identificou-se ganho de massa muscular ocorreu principalmente no

	usuários que receberiam a terapia nutricional oral ou enteral. Todos os usuários receberam aconselhamento dietético, incluindo avaliação nutricional e prescrição dietética. No caso dos pacientes em via oral, em caso de aceitação inferior a 75% do requerimento energético-proteico, optou-se pela utilização das sondas. O tempo de acompanhamento foi de 12 semanas.	grupo que recebeu nutrição parenteral domiciliar (69% versus 40%). Com relação à força de preensão palmar, observou-se melhora dos indicadores em ambos os grupos, não existindo diferença significativa entre eles. Com relação à qualidade de vida, o grupo que recebeu nutrição parenteral domiciliar apresentou melhores resultados.
--	--	--

4 DISCUSSÃO

Decorrida a análise dos estudos selecionados para a presente revisão integrativa, e das evidências científicas encontradas, consideraram-se pertinentes, a partir da pergunta de pesquisa e dos achados, duas temáticas: (I) Suplementação de nutrientes e qualidade de vida; (II) Aconselhamento dietético como estratégia de nutrição em cuidados paliativos.

4.1 Suplementação de nutrientes e qualidade de vida

A perda de peso é uma preocupação constante em pacientes em cuidados paliativos¹³, pois sabe-se que quanto maior o estado de progressão da doença, maior a taxa metabólica basal dos pacientes³, tornando-se relevante o uso da suplementação. Essa geralmente proporciona um incremento energético-proteico à alimentação desses pacientes, evitando assim a perda de peso não intencional tão frequentes nesse público.

Nos resultados dos estudos encontrados, observou-se que a suplementação oral proporcionou aos pacientes em cuidados paliativos ganho de peso corporal^{3,12}, inclusive de ganho de gordura corporal; manutenção da circunferência do braço (CB)³, massa magra¹³, IMC¹³ e aumento da força de preensão palmar¹³. Tais resultados são promissores nesses pacientes visto o elevado catabolismo, sendo evidente na literatura que a perda de peso e redução da CB estão diretamente relacionadas à menor sobrevida, bem como a habilidades funcionais reduzidas³.

As principais alterações relacionadas à nutrição que são percebidas em pacientes em cuidados paliativos são perda de peso, náuseas, vômito, anorexia, inapetência, xerostomia, feridas na boca, constipação¹⁴. A suplementação de micronutrientes parece ser uma boa estratégia para o adequado manejo desses sintomas. Uma análise realizada com a suplementação de ácidos graxos ω -3 demonstrou uma redução da perda de peso e modulação da resposta imunológica e inflamatória na caquexia do câncer¹⁵. Outro estudo de revisão com pacientes oncológicos, apontou que a glutamina possui propriedades capazes de minimizar os sintomas do tratamento antineoplásico, interferindo positivamente na qualidade de vida¹⁴.

A deficiência de zinco resulta na redução da capacidade muscular, o que associa-se a quadros patológicos graves. A suplementação com zinco demonstrou efeitos benéficos, em situações de dietas pobres e, ainda em indivíduos hipozincêmicos, prevenindo a fadiga e preservando a qualidade de vida de pacientes^{16,17}.

Embora as evidências mencionadas sejam promissoras, o quantitativo de trabalhos identificados nos resultados da presente análise foram insuficientes para permitir uma avaliação aprofundada, visto que apenas um deles abordou a utilização de micronutrientes no manejo dos sintomas em pacientes em cuidados paliativos. No estudo ora mencionado avaliou-se se a suplementação com sulfato de zinco poderia contribuir na melhora da perda do falar e do olfato, porém não houve diferença significativa entre os grupos avaliados. Tais resultados devem ser interpretados com cautela, visto que faz-se necessário um maior quantitativo de estudos com públicos diferentes para que se tenha uma melhor compreensão desta temática⁹.

Neste sentido, a suplementação de nutrientes no contexto terapêutico de pacientes em cuidados paliativos, parece contribuir para melhora da qualidade de vida, na medida que é um aspecto que possibilita amenizar os sintomas e melhorar o estado nutricional. Entretanto, destaca-se a importância de avaliar clinicamente e individualmente os pacientes, visando garantir a oferta nutricional adequada, considerando-se os múltiplos aspectos que permeiam o processo de doença vivenciado por esses indivíduos.

4.2 Aconselhamento dietético como estratégia de nutrição em cuidados paliativos

Dentre os achados encontrados, o aconselhamento nutricional evidenciou-se como uma estratégia benéfica em cuidados paliativos. Tal intervenção repercutiu positivamente na qualidade de vida^{10,12}, no ganho de peso⁸ e na melhoria de sintomas como náuseas e insônia¹⁰. Esse atendimento consiste no ato de exercer o cuidado em relação à alimentação e nutrição, tendo como meta viabilizar

estratégias que possam contribuir com a qualidade de vida e atender às necessidades nutricionais¹⁸.

REFERÊNCIAS

1. NOTTELMAN, L.; JENSEN, L.H.; VEJLGAARD, T.B; GROENVOLD, M.A.; new model of early, integrated palliative care: palliative rehabilitation for newly diagnosed patients with non-resectable cancer. **Support Care Cancer**. 2019 Sep;27(9):3291-3300. doi: 10.1007/s00520-018-4629-8. Epub 2019 Jan 5. PMID: 30612238.
2. KRISTENSEN, M.B.; WESSEL, I.; BECK, A.M.; DIEPERINK, K.B; MIKKELSEN, T.B.; MOLLER, J.K.; ZWISLER, A.D.; Rationale and design of a randomised controlled **trial** investigating the effect of multidisciplinary nutritional rehabilitation for patients treated for head and neck cancer (the NUTRI-HAB trial). **Nutr J**. 2020 Mar 17;19(1):21. doi: 10.1186/s12937-020-00539-7. PMID: 32183835; PMCID: PMC7079410.
3. KAPOOR, N.; NAUFAHU, J.; TEWFIK, S.; BHATNAGAR, S.; GARG, R., TEWFIK, I.; A Prospective Randomized Controlled Trial to Study the Impact of a Nutrition-Sensitive Intervention on Adult Women With Cancer Cachexia Undergoing Palliative Care in India. **Integr Cancer Ther**. 2017 Mar;16(1):74-84. doi: 10.1177/1534735416651968. Epub 2016 Jun 1. PMID: 27252077; PMCID: PMC5736069.
4. DE ANDRADE, J.S.; ALMEIDA, M.M.; PINHO-REIS, C.; Bioethical principles and nutrition in palliative care. **Acta Port Nutr**. 2017;9:12–6.
5. MORAIS, S.R., BEZERRA, A.N.; CARVALHO, N.S.; VIANA, A.C.C.; Nutrition, quality of life and palliative care: integrative review. **Rev Dor**. 2016;17(2):136–40.
6. MOHER, D.; LIBERATI, A.; TETZLAFF, J.; ALTMAN, D.G.; GROUP, T.P.; Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. **PLoS Med**. 2009; 6(7):1–6.

7. Brasil, Ministério da Saúde. Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados. Editora do Ministério da Saúde; 2012. 92 p.

8. BALDWIN, C.; SPIRO, A.; MCGOUGH, C.; NORMAN, A.R.; GILLBANKS, A.; THOMAS, K.; CUNNINGHAM, D.; O'BRIEN, M.; ANDREYEV, H.J.; Simple nutritional intervention in patients with advanced cancers of the gastrointestinal tract, non-small cell lung cancers or mesothelioma and weight loss receiving chemotherapy: a randomised controlled trial. **J Hum Nutr Diet**. 2011 Oct;24(5):431-40. doi: 10.1111/j.1365-277X.2011.01189.x. Epub 2011 Jul 7. PMID: 21733143.

9. LYCKHOLM, L; HEDDINGER, S.P.; PARKER, G.; COYNE, P.J.; RAMAKRISHNAN,V.; SMITH, T.J.; HENKIN, R.I.; A randomized, placebo controlled trial of oral zinc for chemotherapy- related taste and smell disorders. **J Pain Palliat Care Pharmacother**. 2012 Jun;26(2):111-4. doi: 10.3109/15360288.2012.676618. PMID: 22764846; PMCID: PMC4042409.

10. LYCKHOLM, L; HEDDINGER, S.P.; PARKER, G.; COYNE, P.J.; RAMAKRISHNAN,V.; SMITH, T.J.; HENKIN, R.I.; A randomized, placebo controlled trial of oral zinc for chemotherapy- related taste and smell disorders. **J Pain Palliat Care Pharmacother**. 2012 Jun;26(2):111-4. doi: 10.3109/15360288.2012.676618. PMID: 22764846; PMCID: PMC4042409.

11. ISHIKI, H.; IWASE, S.; GYODA, Y.; KANAI, Y.; ARIYOSHI, K.; MIYAJI, T.; TAHARA, Y.; KAWAGUCHI, T.; CHINZEI, M.; YAMAGUCHI, T.; Oral nutritional support can shorten the duration of parenteral hydration in end-of-life cancer patients: a randomized controlled trial. **Nutr Cancer**. 2015;67(1):105-11. doi: 10.1080/01635581.2015.976312. Epub 2014 Dec 1. PMID: 25437180.

12. USTER, A.; RUEHLIN, M.; MEY, S.; GISI, D.; KNOLS, R.; IMOBERDORF, R.; PLESS, M.; BALLMER, P.E.; Effects of nutrition and physical exercise intervention in palliative cancer patients: A randomized controlled trial. **Clin Nutr**. 2018 Aug;37(4):1202-1209. doi: 10.1016/j.clnu.2017.05.027. Epub 2017 Jun 8. PMID: 28651827.

13. OBLING, S.R.; WILSON, B.V.; PFEIFFER, P.; KJELDSEN, J.; Home parenteral nutrition increases fat free mass in patients with incurable gastrointestinal cancer. Results of a randomized controlled trial. **Clin Nutr.** 2019 Feb;38(1):182-190. doi: 10.1016/j.clnu.2017.12.011. Epub 2017 Dec 21. PMID: 29305245.
14. SANTOS, A.L.B.; NOVAES, M.R.C.G.; Qualidade de Vida de Pacientes com Câncer Colorretal em Uso de Glutamina. **Rev. Bras. Cancerol.** [Internet]. 30º de dezembro de 2011; 57(4):541-6.
15. SANTOS, A.L.B.; NOVAES, M.R.C.G.; Qualidade de Vida de Pacientes com Câncer Colorretal em Uso de Glutamina. **Rev. Bras. Cancerol.** [Internet]. 30º de dezembro de 2011; 57(4):541-6.
16. CAVALCANTE, R.M.S.; MOURA, M.S.B.; RODRIGUES, G.P.; NOGUEIRA, N.; **Zinc supplementation strategies for adults.** RSD [Internet]. 2020Jul.16 [cited 2021Jul.25];9(8):e540986115. Available from: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/6115>
17. RIBEIRO, S.M.D.F.; BRAGA, C.B.M.; PERIA, F.M.; MARTINEZ, E.Z.; ROCHA, J.J.R.D.; CUNHA, S.F.C.; **Efeitos da suplementação de zinco na fadiga e na qualidade de vida de pacientes com câncer colorretal.** Einstein, 2017; 15(1): 24-28.
18. MACEDO, I.C.; AQUINO, R.C.; O Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas no Brasil no contexto do atendimento nutricional. **Demetra** 2018; 13(1):21-35.
19. RODRIGUES, E.M.; SOARES, F.P.T.P.; BOOG, M.C.F.; Resgate do conceito de aconselhamento no contexto do atendimento nutricional. **Rev Nutr.** 2005; 18(1):119-128.
20. Ministério da Saúde (BR). Ministério da Previdência Social (BR). 8ª Conferência Nacional de Saúde: relatório final [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 1986 Disponível em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/8_conferencia_nacional_saude_relatorio_final.pdf

21. POOTZ, S.C.; GONÇALVES, B.D.; CANUTO, R.; BROLLO, J.; SILVA, A.C.P.; Aconselhamento Nutricional em Pacientes com Câncer de Cabeça, Pescoço e Esôfago em Tratamento (Químio)Radioterápico. **Rev. Bras. Cancerol.** [Internet]. 2º de abril de 2020 [citado 25º de julho de 2021];66(1):e-13531. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/531>
22. Boff, L.; (2002). Saber cuidar: ética do humano: compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes.
23. _____Brasil. Ministério da Saúde. **Guia alimentar para a população brasileira.** Brasília: Ministério da Saúde; 2014.
24. _____Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. **Marco de referência de educação alimentar e nutricional para políticas públicas.** Brasília: Ministério da Saúde; 2012.
25. MORAIS, S.R.D.; BEZERRA, A.N.; CARVALHO, N.S.; VIANA, A.C.; Nutrition, quality of life and palliative care: integrative review. **Rev Dor.** 2016;17(2):136-40.

¹Mestranda em Ciências da Nutrição (UFPB)

Instituição: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –Hospital
Universitário Lauro Wanderley (EBSERH-HULW)
E-mail: nutriflavalima@gmail.com

²Doutora em Ciências da Nutrição

Instituição: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –Hospital
Universitário Lauro Wanderley (EBSERH-HULW)
E-mail: carolinescabral@gmail.com

³Mestre em Ciências da Nutrição (UFPB)

Instituição: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –Hospital
Universitário Lauro Wanderley (EBSERH-HULW)

E-mail: geovanna.paiva@ebserh.gov.br

⁴Mestre em Ciências da Nutrição (UFPB)

Instituição: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –Hospital
Universitário Lauro Wanderley (EBSERH-HULW)

E-mail: luciana.vaz@ebseh.gov.br

⁵Especialista em Nutrição Clínica pela Universidade Cândido Mendes

Instituição: Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena

E-mail: nbeiroz@alexandre

⁶Especialista em Cuidados Paliativos pela Universidade Federal da Paraíba
(UFPB)

Instituição: Serviço de Atenção Domiciliar do Município de João Pessoa

E-mail: liviathaisjp@hotmail.com

⁷Bacharel em Nutrição pelo Centro Universitário Maurício de Nassau

Instituição: Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau)

E-mail: karlabeatrizls98@gmail.com

⁸Especialista em Nutrição Oncológica pela Faculdade Unyleya

Instituição: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –Hospital
Universitário Onofre Lopes (EBSERH-HUOL)

E-mail: ana.lucio@ebserh.gov.br

⁹Acadêmico de Nutrição pelo Centro Universitário Maurício de Nassau

Instituição: Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau)

E-mail: alvesleog260@gmail.com

¹⁰Acadêmico de Medicina no Centro Universitário de João Pessoa. Mestre em
Ciência da Informação (UFPB)

Instituição: Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ)

E-mail: augustoo.pedro@gmail.com

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil